

TARBIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

38-son ixtisoslashtirilgan umumiy

o'rta ta'lim maktabning tarbiya va huquq fan o'qituvchisi

Masharipova Sumbul Alimboyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi.

Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2020-2021-o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishni maqsad qilib qo'ygan. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar" metodi, "Sinkveyn", "BBB", "Beshinchisi ortiqcha", "6x6x6", "Bahs-munozara", "Rolli o'yin", "FSMU", "Kichik guruhlarda ishlash", "Yumaloqlangan qor", "Zigzag", "Oxirgi so'zni men aytay" kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Hozir o'zim tajribam davomida qo'llab kelyayotgan metoddan namuna ko'rsatmoqchiman.

"PINBORD" USULIDA MATN YARATISH.

Bu o'qitish usulining mohiyati shundan iboratki, unda munozara yoki o'quv suhbatini amaliy usul bilan bog'lanib ketadi. Uning afzallik funksiyalari-rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi vazifadir: o'quvchilarda muloqat yuritish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi, o'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlanadi.

Buning uchun o'rtaga mavzu beramiz. O'quvchilarga berilgan vazifa esa ushbu mavzu yuzasidan fikrlarini yozib doskaga yopishtirishlari kerak bo'ladi. Dars yakunida esa o'qituvchi o'zining fikrlari bilan darsni yakunlaydi. Mulohaza uchun berilishi mumkin.

«Ko'zga ko'rinmas xatarlar» deganda nimalarni tushunasiz?

**Barcha o'quvchilar fikrini bildirgandan so'ng o'qituvchi mavzuni boshlaydi
Bunda barcha o'quvchilarni ishlashga majbur eta oladi. Hamda fikrlashga
undaydi**

“FSMU” METODI

Darslikda berilgan mavzu yuzasidan o'quvchilarning fikrini bilish maqsadida ushbu metoddan foydalanishimiz mumkin. Metodni o'quvchilarning yoshiga mos qilib tuzush maqsadga muvofiq.

O'zingizga: «Men duch kelishim mumkin bo'lgan muammoni qan day yengaman? Mening maqsadim nima va unga qanday erishaman?» degan savolni bering va javobini qidiring. Fikrla ringiz chalkashib ketdimi? Unda quyidagi o'yindan foydalaning:

Daftaringizga doirachalar rasmini chizing va doiracha ichiga muammoni yozing. doiracha ichiga muammoning kelib chiqish sabablarini yozing;

doiracha ichiga muammoning sabablari nimaga

ta'sir qilganligini yozing;

doiracha ichiga muammoning sabablariga nima

ta'sir qilganligini yozing;

doiracha ichiga ta'sir sabablarini yozing.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, Insonning kamolotga yetishuvi hech qachon osongina amalga oshgan emas. Bu juda qiyin va uzun yo'ldir. Jamiyatning bir tekisdagi rivojlanish jarayonlarida ham bu vazifa oson bo'lgan emas. Bugungi globallashuv jarayonlari keng miqyos kasb etib borayotgan, bozor iqtisodiyotining o'ziga xos qonunlari va tamoyillari tobora jiddiyroq bo'y ko'rsatayotgan hozirgi zamonda esa bu masala yanada murakkablashadi. Bu tabiiy jarayondir. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarga ko'proq ehtiyoj sezilmoqda.

Yangi pedagogik texnologiyalami o'rganish, ularni amaliyotga tatbiq etish bugungi ta'lim-tarbiya jarayonlarining eng dolzarb, kechiktirib bo'lmaydigan vazifalari qatorida turibdi. Mazkur kitobda mana shu hayotiy ehtiyoj taqozosiga ko'ra ayrim izlanishlarning o'ziga xos namunalari kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochilov M. “Muallim – qalb me'mori” T.: “O'qituvchi” 2001.
2. Ochilov M. “O'qituvchi odobi” T.: “O'qituvchi” 1997.

3. Ruvinskiy P.I. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.. – T. 1991 y.

